

GEOGRAPHICAL SCIENCES

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫХЛООБЛОМОЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ВОЗРАСТА ВУЛКАНИЧЕСКОГО МАССИВА АРАГАЦ И ПРИЛЕГАЮЩИХ УЧАСТКОВ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ БАСЕЙНА РЕКИ КАСАХ (АРМЕНИЯ)

Бойнагрян В.Р.

*Доктор географических наук, профессор
кафедры геоморфологии и картографии факультета географии и геологии Ереванского государственного университета Республики Армения*

RESULTS OF THE STUDY OF LOOSE FORMATIONS OF QUATERNARY AGE OF THE ARAGATS VOLCANIC MASSIF AND ADJACENT AREAS OF THE RIGHT BANK OF THE KASAKH RIVER BASIN (ARMENIA)

Boynagryan V.

*Doctor of Geographical Sciences (Geography),
Professor of the Department of Geomorphology and Cartography of the Faculty of Geography and Geology
of Yerevan State University Republic of Armenia*

Аннотация

Рассмотрены распространение, состав и мощности генетически разнородных четвертичных рыхлообломочных образований, а также некоторые геохимические коэффициенты и показатели физико-механических свойств мелкоземистого заполнителя ледниковых образований. Впервые выявлены контуры палеозера, образовавшегося при таянии ледников вюрмского оледенения и показано, что оно существовало в виде двух отдельных частей, соединяемых р. Касак. Отмечается, что под озерными отложениями, сформировавшимися тальми водами вюрмских ледников, залегают вулканические лавы (базальты, андезитобазальты) мощностью 66 - 200м, а еще ниже – озерные отложения талых вод ледников рисского оледенения.

Abstract

The distribution, composition and capacities of genetically heterogeneous Quaternary loose formations, as well as some geochemical coefficients and indicators of physical and mechanical properties of fine-grained aggregate of glacial formations are considered. For the first time, the contours of the paleolake formed during the melting of the glaciers of the Wurm glaciation were revealed and it was shown that it existed in the form of two separate parts connected by the Kasakh River. It is noted that volcanic lavas (basalts, andesite-basalts) with a thickness of 66-200 m lie under the lake sediments formed by the melt water of the Wurm glaciers, and even lower - lake deposits of melt water glaciers of the Riss glaciation.

Ключевые слова: Арагац, буровая скважина, Касак, морена, Рисс, Вюрм.

Keywords: Aragats, bore hole, Kasakh, moraine, Riss, Wurm.

Введение.

Рыхлообломочные образования четвертичного возраста в отношении особенностей их вещественного состава в пределах Армении долгое время оставались вне внимания исследователей. Такое положение создалось вследствие того, что геологи ограничивались изучением более древних пород, а геоморфологи республики основное внимание уделяли рельефу без исследования вещества, слагающего этот рельеф.

Несколько особняком стоят работы, в которых авторы основное внимание уделяли возрастному подразделению рыхлообломочных образований и, за редкими исключениями, не вдавались в рассмотрение их состава.

В то же время особенности состава, строения, свойств и распространения четвертичных образований имеют существенное научное и практическое

значение и интересуют не только геоморфологов и геологов-четвертичников, но также и строителей с точки зрения возведения фундаментов различных сооружений в этих поверхностных грунтах и их последующей устойчивости против различных опасных инженерно-геологических процессов, зарождающихся в них (Бойнагрян В.Р., 2015). Данная статья частично восполняет имеющийся пробел в исследованиях рыхлообломочных образований на основе новых материалов, ранее нигде не опубликованных.

Район исследования.

В качестве объекта исследования выбран северо-восточный участок области Арагацотн – северо-восточный, восточный и юго-восточный склоны вулканического массива Арагац и прилегающее к ним правобережье бассейна р. Касак (рис. 1).

Рис. 1. Схема района исследования

Крупный щитовидный массив Арагац расположен почти на равном расстоянии между долинами рек Ахурян и Раздан и в виде круглого купола возвышается над окружающими его равнинными участками. Его СВ, В и ЮВ склоны дренируются радиальной сетью водотоков, относящихся к бассейну р. Касах. Большинство из этих водотоков представляют собой ледниковые трюги, в верховьях которых имеются довольно мощные моренные накопления. Вокруг вершины, в пределах высот 2800-3400м, имеется плато с волнистой поверхностью. На нем расположены небольшие озера ледникового происхождения (межморенные, каровые): Кари, Умрой, Лессинга и др.

В строении Арагаца принимают участие мощный дислоцированный комплекс эффузий вохчабердской толщи и покровные андезиты плиоцена, перекрытые местами лавами четвертичного возраста.

Центральная часть массива сложена лавовыми потоками нижнего и верхнего неоплейстоцена (Q_{II-III}), представленными базальтами, андезито-базальтами, андезитами, андезито-дацитами общей мощностью 35м. Языки этих лав спускаются в виде потоков на З, Ю и ЮВ склоны массива. На СВ и В склонах Арагаца вплоть до долины р. Касах значительные пространства заняты лавовыми покровами и потоками верхнего плиоцена (N_2^2) и эоплейстоцена (Q_I): базальты, андезито-базальты, андезиты, андезито-дациты и дациты общей мощностью до 1500м, а также нижнего неоплейстоцена (Q_{II}) общей мощностью 800м (Харазян Э.Х., 2005).

Потоки андезито-базальтовых лав на ЮВ склонах Арагаца создали волнисто-увалистый рельеф поверхности, а на СВ склонах – резко выраженный бугристый рельеф глыбовых лав, которые спускаются до долины р. Касах. Эти лавы, согласно данным бурения, подстилаются флювиогляциальными и озерными отложениями рисского оледенения.

Река Касах в верховьях собирает свои воды с южных склонов Памбакского и юго-западных склонов Цахкуняцкого хребтов, а также с северных и восточных склонов массива Арагац. У села Гехарот долина р. Касах проходит между гранитным отрогом Памбакского хребта (на севере) и вулканогенными породами горы Вардаблур (2376м) на юге и сужается.

Далее вниз по течению р. Касах выходит на широкую озерную котловину, которая охватывает участок до с. Риа-Таза и выполнена озерно-вулка-

ногенно-аллювиальными отложениями среднечетвертичного и верхнечетвертичного возрастов. На участке от с. Риа-Таза до гор. Апаран р. Касах врезается в бугристо-глыбовые лавы Арагаца. У гор. Апаран долина р. Касах постепенно расширяется и река вступает в пределы Апаранской котловины, которая прослеживается вниз по течению вплоть до бывшего с. Зовуни (ныне оно ушло под воды водохранилища).

На левобережье р. Касах и на холмах у сел Вардаблур и Кониашир (на север от Цахкаовита) в пределах рассматриваемой в статье территории (рис. 1) обнажаются морские вулканогенно-осадочные породы апта (нижний мел, K_1a): песчаники, известняки, мергели, алевролиты, туфоалевролиты и туфопесчаники общей мощностью 500м (Харазян Э.Х., 2005).

Использованные материалы.

Автор этих строк в процессе выполнения полевых исследований в Армении для разных целей имел возможность собрать и проанализировать большой объем фактического материала по рыхлообломочным образованиям (изучение разрезов дорожных выемок, шурфов, канав, буровых скважин; отбор проб рыхлого грунта и монолитов для различных анализов и т.п.), что позволило составить карту поверхностных рыхлообломочных образований четвертичного возраста масштаба 1:100 000 для всей Армении, а для северных областей – также и масштаба 1:25 000.

В настоящей статье использованы материалы личных исследований автора: крупномасштабного (1:25 000) полевого картирования бассейна р. Касах, в том числе и склонов вулканического массива Арагац; дешифрирования космических снимков, увеличенных до масштаба 1:130 000 и 1:200 000 (рис. 3-4) этого же участка; результаты гранулометрического анализа проб, отобранных из рыхлообломочных образований разного генетического ряда; характеристики физико-механических свойств супесей, суглинков и глин, полученные при лабораторном изучении монолитов, отобранных лично автором; а также результаты изучения разрезов более 50 буровых скважин, пробуренных сотрудниками Управления геологии АрмССР (ныне Национальный геологический фонд Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения) в разные годы в бассейне р. Касах (Аракелян Л.С., 1975; Казарян В.Х., 1975, 1977; Агаджанова И.М., 1977; Баграмян Е.С., 1978; Гринев Л.А., 1980; Карапетян М.М., 1986).

Результаты исследования и обсуждение.

Основным результатом наших исследований является карта распространения генетических типов четвертичных рыхлообломочных образований в пределах выбранного участка правобережья р. Касах (рис. 2), а также выявленные характеристики их гранулометрического и химического состава, а также некоторых физико-механических свойств (табл. 1-5).

На изученном участке нами выделены следующие парагенетические ряды и генетические типы рыхлообломочных образований.

1. **Элювиальный ряд (Qш-iv)** подразделен нами на две разновидности: *а - элювий и элювио-делювий на узких водораздельных поверхностях, б - элювий и элювио-делювий на лавах, вулканогенно-осадочных и осадочных породах.*

На узких водораздельных поверхностях элювий и элювио-делювий обычно маломощный (не

более 0,1м) и в гранулометрическом отношении представлен щебенисто-дресвяными накоплениями. Их мелкоземистым заполнителем чаще всего бывает супесь или суглинок. Лишь местами в небольших углублениях рельефа можно встретить скопления супеси без включения грубых фракций.

На лавах, вулканогенно-осадочных и осадочных породах местами отмечаются накопления элювия и элювио-делювия мощностью до 1-2,5м (*данные буровых скважин и полевых наблюдений*), представленные пылеватыми суглинками и супесями с небольшим содержанием щебня и дресвы, иногда - глинами. Такие мощности на рассматриваемом в статье участке сформировались на пологих поверхностях лавовых потоков и покровов у подножия конуса г. Арагац, там, где лавы вышли на Апаранскую равнину (котловину) (рис. 2).

Рис. 2. Карта распространения четвертичных рыхлообломочных образований

Условные обозначения:

- 1 - элювий и элювио-делювий на узких водораздельных поверхностях;
- 2 – нерасчлененные склоновые образования, покрывающие лавы, вулканогенно-осадочные и осадочные породы маломощным (менее 1м) несплошным чехлом рыхлообломочного материала;
- 3 - элювий и элювио-делювий на лавах, вулканогенно-осадочных и осадочных породах;
- 4 – морены среднеплейстоценового оледенения (рисского – по альпийской схеме);
- 5 – морены позднелепистоценового оледенения (вюрмского – по альпийской схеме);
- 6 – флювиогляциальные отложения среднеплейстоценового (рисского) оледенения;
- 7 - озерно-ледниковые отложения позднелепистоценового оледенения;
- 8 – холмы - останцы меловых пород;
- 9 – каньон р. Касах;
- 10 – населенные пункты;
- 11 – мощность рыхлообломочных образований (метры);
- 12 – положение и номера буровых скважин

2. Склоновый ряд (Qш-IV) – нерасчлененные склоновые образования, покрывающие лавы, вулканогенно-осадочные и осадочные породы маломощным (менее 1м) несплошным чехлом рыхлообломочного материала.

Склоновые образования на исследованном участке включают в себя сформировавшиеся в результате собственно склоновых процессов (обвалов, осыпей, солифлюкции, дефлюкции и конжелифлюкции) рыхлообломочные накопления небольшой мощности. На прилагаемой карте они объединены в один ряд без расчленения на разновидности вследствие невозможности их показа по отдельности на рисунке 2.

Обвальные и осыпные накопления характерны для подножия северного склона г. Арагац (рис. 3-а). Своеобразные солифлюкционные образования сформировались повсеместно на склонах массива Арагац на высотах более 2500м вследствие сезонного промерзания и оттаивания рыхлообломочной склоновой толщи на тех участках склонов, где в составе грунта на долю частиц размером менее 1 мм приходится 50% и более (рис. 3-б). Дефлюкционные образования более характерны для южных склонов отрогов Памбакского хребта на левобережье р. Касах.

Рис. 3. Крутой склон северной вершины г.Арагац с преобладанием осыпей и обвалов; на переднем плане – морена вюрмского оледенения (а); солифлюкционные образования на склоне г. Арагац в виде натечных языков (б)

Чингилы (каменные россыпи) имеются на Арагацком вулканическом массиве, где они сосредоточены в основном на склонах южной экспозиции в интервале высот 3000-3500м. Они представляют собой разновидность конжелифлюкционных склоновых образований в виде скоплений глыб размером от десятка сантиметров до 2-3м в поперечнике с незаполненными мелкоземом межглыбовыми полостями. Они медленно смещаются вниз и постепенно у подножия склона формируется довольно мощная толща глыбовых накоплений.

3. Водный ряд (Qш-IV) – флювиальная группа: а - аллювий русла, поймы и первой надпойменной террасы; б - пролювиальные отложения конусов

выноса временных водотоков. Здесь следует отметить, что на приведенной в статье карте (рис. 2) из-за ее представления в уменьшенном масштабе аллювиальные отложения не показаны отдельным цветом.

Аллювиальные отложения представлены валунно-галечными накоплениями. Их сложение довольно плотное, все промежутки между валунами заполнены крупной галькой, гравием, щебенкой и разнозернистым песком (рис. 4). В качестве мелкоземистого заполнителя наряду с разнозернистым песком нередко встречаются супеси и легкие суглинки с включениями щебенки, гальки и дресвы.

Рис. 4. Разрез аллювиальных галечников поймы р. Цахкавит

Мощность аллювия в прирусловой части долины р. Касах составляет 30-40м. Это значительно (примерно в 10 раз) превосходит ожидаемую нормальную мощность, исходя из преобладающих глубин русла и максимального подъема уровня воды в реке при половодьях. Такое несоответствие связано, на наш взгляд, с тем, что долина р. Касах совпадает с Касахской впадиной, расположенной между двумя структурами поднятий (Арагацким на западе и Цахкуняцким на востоке). При этом амплитуда неотектонических поднятий данных структур составляет 2400м и 2200м соответственно (Симонян Г.П., 2000). Следовательно, Касахская впадина в данном случае выступает как грабен, в котором накапливается рыхлообломочный материал.

Пролувий представлен валунно-галечно-щебенистыми накоплениями с супесчано-суглинистым заполнителем; местами – супесями и суглинками с разным содержанием каменного материала. Он характерен для временных водотоков, действующих в основном в весенний период и при ливневых осадках в отдельные дни года.

4. **Ледниковый ряд (Qп-ш):** а – морены среднеплейстоценового (по терминологии Ю.В.Саядяна, 2009) оледенения (рисского - по альпийской схеме), б – флювиогляциальные отложения среднеплейстоценового (рисского) оледенения, в - морены позднеплейстоценового оледенения (вюрмского - по альпийской схеме), г - озерно-ледниковые отложения позднеплейстоценового оледенения.

Морены рисского оледенения сохранились на небольших площадях на СВ, В и ЮВ склонах Арагаца (рис. 2) в виде пологих вытянутых холмов с задернованной поверхностью и лишь местами выступают валуны. Такой характер поверхности этих морен сформировался в результате процессов солифлюкции и плоскостного смыва, которые за длительное время сnivelировали неровности моренного рельефа. Мощность сохранившихся морен рисского возраста в среднем составляет 45-50м, местами до 60-80м.

Рисская морена представлена валунно-щебенистыми накоплениями (каменистость морены составляет 80-90%) с супесчано-суглинисто-дресвяным и глинистым заполнителем желтовато-бурого цвета. Такая окраска мелкоземистого заполнителя, по-видимому, связана с наличием в нем большого количества железа. Это наше допущение подтверждается и данными химического и минералогического анализов (например, в шлихах, намывных нами из мелкозема этой морены, в значительном количестве встречаются магнетит и ромбический пироксен с высоким содержанием железа – *минералогический состав шлихов определен автором*).

В гранулометрическом спектре мелкоземистого заполнителя данной морены преобладают фракции 1-10мм и более 10мм. На долю фракции 1-0,01мм приходится 28,8%, а на фракции 0,01-0,005мм и менее 0,005мм - всего 11,3% (табл. 1).

Таблица 1

Гранулометрический состав мелкоземистого заполнителя морен

Морены		Содержание фракций, %							Md	
		более 10мм	10-2	2-1	1-0,25	0,25-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005		менее 0,005
Рисская	Средн.	18,5	32,9	8,7	6,6	11,5	10,7	5,5	5,8	2,76
	Максим	46,5	25,8	26,1	27,4	33,0	24,2	15,7	16,0	9,25
	Миним.	3,8	1,4	1,6	0,5	2,6	0,7	0,6	0,1	0,05
Вюрмская	Средн.	19,2	25,9	6,7	6,1	15,7	13,8	5,8	6,8	2,30
	Максим	45,6	18,6	16,7	21,2	39,3	34,5	12,0	13,2	7,3
	Миним.	0,1	0,1	0,8	0,8	2,5	2,9	1,9	0,1	0,05

На низких гипсометрических отметках прослеживаются *флювиогляциальные отложения*, сформировавшиеся тальмими водами рисского ледника, представленные валунными галечниками с гравийно-древянно-песчаным заполнителем и небольшой примесью глинистого материала. Мощность сохранившихся флювиогляциальных отложений составляет у Цахкаовита - 25м (скв. 20/76), Нигавана - 28м, села Арагац – 35м (скв. 451, 454). На нижних поверхностях валунов и крупных галек отмечаются карбонатные корки, что характерно для многих флювиогляциальных галечников. На местности эти отложения формируют крупные пологие конусы выноса.

Сложение флювиогляциальных накоплений плотное, промежутки между валунами заполнены галькой, гравием и песком с небольшой примесью алеврита и глины. Каменистость этих накоплений составляет 80-95%. Местами встречаются линзы мощностью до 20 см мелкозернистого слегка глинистого песка с небольшим содержанием гравия. Валуну в основном мелкие (10-20 см), на их долю приходится 85-90%. Окатанность валунов состав-

ляет 60-65%. Среди галечного материала преобладают гальки размером 5-7 см. Их окатанность составляет 50-57%. Лучше всего (3-й класс) окатана галька фракции 7-5 см. Для остальных фракций более характерна окатанность 2-го класса.

В составе заполнителя валунных галечников основная доля приходится на песчаную (47,6%) и гравийную (26,7%) фракции. Среди частиц песчаной размерности преобладают частицы крупно- и среднезернистого песка (фракция 1- 0,25 мм составляет 18,5%).

Морены вюрмского оледенения распространены в высокогорном поясе вулканического массива Арагац на его СВ, В и ЮВ склонах в интервале высот от 2970м до 3400м и представляют собой отложения карово-долинных ледников (рис. 2.). Они характеризуются мелкобугристым рельефом с отдельными западинами (последние в весенне-летний период заполняются тальмими водами и превращаются в мелкие временные озера). На поверхности бугров имеются скопления валунов (рис. 5). Эти бугры по своему рельефу легко опознаются на местности, а также на топографических картах и аэрофотоснимках.

Рис. 5. Фрагмент топографической карты с изображением рельефа вюрмской морены на восточном склоне вулканического массива Арагац

Вюрмская морена (мощностью до 30-40м) представлена валунно-щебенистыми накоплениями (каменистость ее составляет 85-95%) с супесчано-суглинисто-древянным заполнителем серовато-бурого цвета. Из минералов в шлихах в тяжелой подфракции преобладают (*определения автора*) магнетит, ромбический пироксен и авгит. Легкая подфракция представлена почти полностью сильно измененными полевыми шпатами.

В гранулометрическом спектре мелкоземистого заполнителя вюрмской морены наибольший процент приходится на песчаные частицы (фракция 2-0,05 мм, при этом преобладают частицы крупностью 0,25-0,05 мм). На долю крупного алеврита

(фракция 0,05-0,01 мм) приходится чуть больше, чем в мелкоземистом рисской морены (табл. 2).

Наши исследования показали, что по рельефу морен вюрмского возраста можно проследить четыре стадии с одинаковыми интервалами деградации ледников на массиве Арагац: самая нижняя (первая снизу) генерация морен лежит на высотах 3100-3000м, вторая – 3200-3100м, третья – 3300-3200м, четвертая – 3400-3300м (Бойнагрян, 2020). Эти интервалы можно принять за индикаторы ритмики сокращения вюрмского оледенения (Севастьянов Д.В. и др., 2021).

Рис. 6. Пример участка морены со следами стадий отступления ледника:

- 1 – отвесная стенка цирка; 2 – крутое подножие стенки;
 3 – горизонтали моренного рельефа; 4 – абсолютная высота границ стадий отступления ледника;
 5 – озера; 6 – ручьи; 7 – абсолютная высота горных вершин

Показатели физико-механических свойств мелкоземистого заполнителя ледниковых образований Арагаца близки друг к другу в случае их однородного гранулометрического состава, но значительно отличаются при разном их составе (табл. 2).

По химическому и спектральному составам ледниковые отложения мало отличаются друг от друга. В рисской морене отмечается чуть большее содержание SiO_2 , TiO_2 , Fe_2O_3 , а также H_2O по срав-

нению с вюрмской. Остальные показатели химического состава в целом близки друг к другу за исключением CaO и Na_2O , которых больше в вюрмской морене.

Флювиогляциальные и озерно-ледниковые отложения в целом сходны по химическому составу друг с другом, а также с моренами. Лишь в озерно-ледниковых отложениях отмечается более высокое содержание H_2O по сравнению с остальными ледниковыми отложениями (табл. 3).

Таблица 2

Гранулометрический состав и некоторые характеристики физико-механических свойств мелкоземистого заполнителя морен и озерно-ледниковых отложений вюрмского оледенения Арагаца

Грунт	Гранулометрический состав, %							Естественная влажность, %	Удельный вес, г/см ³	Объемный вес, г/см ³	Пористость, %	Пластичность		
	Более 10мм	10-1 мм	1-0,25 мм	0,25-0,05 мм	0,05-0,01 мм	0,01-0,005 мм	Менее 0,005 мм					Предел текучести	Предел пластичности	Число пластичности
Супесь тяжелая – морена	0,3	1,6	8,4	31,0	29,2	14,7	14,8	47,9	2,49	1,58	57,0	42,4	35,6	6,8
Щебенисто-дресвяной грунт с супесью – морена	54,3	20,4	7,1	4,3	8,9	2,5	2,5	24,2	2,59	1,57	51,4	42,3	39,6	2,7
Супесь – морена	0,4	15,4	16,8	21,1	29,5	8,4	8,4	26,4	2,5	1,52	51,6	37,7	35,7	2,0
Щебенисто-дресвяной грунт с суглинком – морена	26,0	33,6	10,0	6,2	14,1	2,0	8,1	8,9	2,53	1,76	36,4	28,8	19,2	9,6
Щебенисто-дресвяной грунт с супесью – морена	39,5	29,7	4,4	9,4	10,8	3,1	3,1	5,9	2,51	1,81	31,9	46,9	45,4	1,5
Супесь - озерные отложения	4,8	43,7	8,2	15,0	5,2	15,4	7,7	35,5	2,5	1,53	54,8	48,2	43,7	4,5
Супесь – озерные отложения	18,4	18,3	12,1	16,4	3,2	25,3	6,3	11,9	2,5	1,5	44,2	31,7	29,2	2,5
Глина – озерные отложения	-	4,9	4,7	19,1	23,8	9,5	38,0	18,1	2,5	1,6	44,9	48,7	29,4	19,3

Таблица 3

Химический состав мелкозема (фракция менее 0,1 мм) ледниковых отложений, %

Генетический тип	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MnO	MgO	CaO	H ₂ O	P ₂ O ₅	Na ₂ O	K ₂ O	Сумма
Рисская морена	58,40	1,07	18,77	8,15	0,10	2,67	3,65	2,52	0,35	2,32	2,00	100,00
Вюрмская морена	57,12	0,95	19,50	6,66	0,12	2,55	5,65	1,68	0,45	3,39	1,95	100,02
Флювиогляциальные отложения	58,87	0,94	18,43	7,55	0,09	2,65	4,43	1,85	0,40	2,79	2,01	100,01
Озерно-ледниковые отложения	58,22	0,95	17,49	6,81	0,13	2,53	4,23	4,63	0,30	2,71	2,00	100,00

Примечание: Силикатный анализ проведен в химической лаборатории ПО «Армгеология». Результаты пересчитаны без п.п.п.

Ледниковые отложения мало отличаются друг от друга и по содержанию микроэлементов. Во фракции 0,5-0,1мм отмечается лишь некоторое увеличение содержаний Ni, Ti, V (частично также Cr, Cu, Ga) в озерно-ледниковых отложениях; Zr, Pb, Sr и Ba – в вюрмской морене, а Zn – в рисской морене. Максимальные значения Cr и Zn приходятся на

вюрмскую морену, а Pb и Sr – на озерно-ледниковые отложения (табл. 4).

Во фракции менее 0,1мм максимумы содержания микроэлементов характерны для вюрмской морены (в ней высокие содержания Mn, Ti, V, Mo, Zr, Cu, Ga, Sr и Ba), а минимумы – для флювиогляциальных отложений (табл. 5).

Таблица 4

Содержание микроэлементов в ледниковых образованиях (фракция 0,5-0,1мм), 10⁻⁴%

Микро-элементы	Рисская морена	Вюрмская морена	Флювиогляциальные отложения	Озерно-ледниковые отложения
Mn	344	350	325	300
Ni	33	33	40	52
Co	26	23	28	30
Ti	3222	3250	3000	4167
V	68	63	68	115
Cr	97	78	85	98
Mo	3	3	4	3
Zr	24	28	23	23
Cu	41	35	38	43
Pb	18	30	23	10
Zn	162	100	130	117
Ga	27	25	30	33
Yt	10	10	10	5
Yb	1	1	1	0,5
Sr	100	133	100	83
Ba	356	500	350	317

Примечание: Спектральный анализ выполнен в спектральной лаборатории ПО «Армгеология».

Таблица 5

Содержание микроэлементов в ледниковых образованиях (фракция менее 0,1мм), 10⁻⁴%

Микроэлементы	Рисская морена	Вюрмская морена	Флювиогляциальные отложения	Озерноледниковые отложения
Mn	211	400	300	250
Ni	37	35	38	38
Co	20	25	30	20
Ti	5000	5500	2000	4333
V	117	175	63	105
Cr	67	63	68	63
Mo	4	6	2	4
Zr	32	48	20	42
Cu	51	65	40	47
Pb	11	13	13	7
Zn	113	125	125	100
Ga	30	40	13	28
Yt	3	-	-	-
Yb	0,3	-	-	-
Sr	222	300	125	167
Ba	210	275	200	150

Примечание: Спектральный анализ выполнен в спектральной лаборатории ПО «Армгеология».

Близкий химический состав ледниковых образований обусловлен сходными условиями их формирования (холодный климат, примерно одинаковое количество осадков и влажность воздуха, интенсивность гипергенных процессов и т.п.). Ценную информацию о формировании и преобразовании рыхлообломочных образований дают также соотношение отдельных химических компонентов – их геохимические коэффициенты (Бойнагрян В.Р., Бойнагрян Т.Г., 1989). Последние могут быть показателями различной степени преобразования вышеназванных образований и интенсивности геохимических процессов. Так, в литературе отмечается информативность величин CaO/MgO , $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{K}_2\text{O}$ и $(\text{CaO} + \text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O})/\text{Al}_2\text{O}_3$: чем они ниже, тем порода более выветрелая, а при увеличе-

нии этих коэффициентов интенсивность геохимических процессов уменьшается (Лукашов К.И., Астапова С.Д., 1971). Вычисленные нами геохимические коэффициенты (табл. 6) подтверждают это. Некоторые отличия геохимических коэффициентов подчеркивают, по-видимому, скорее разный возраст морен, т.к. рисская морена более выветрелая по сравнению с вюрмской – в ней ниже отношения CaO/MgO , $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{K}_2\text{O}$ и $(\text{CaO} + \text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O})/\text{Al}_2\text{O}_3$ и выше коэффициенты разложения $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{MgO}$ и гидратации $\text{H}_2\text{O}/(\text{MgO} + \text{CaO} + \text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O})$. Кроме того, возможно влияние некоторого потепления климата при формировании флювиогляциальных и озерно-ледниковых отложений. Последнее обстоятельство должно было повлиять на интенсивность геохимических процессов.

Таблица 6

Геохимические коэффициенты ледниковых отложений (составлена по данным таблицы 3)

Химические коэффициенты Геохимические коэффициенты	Генетический тип			
	Рисская морена	Вюрмская морена	Флювиогляциальные отложения	Озерно-ледниковые отложения
$\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$	3,11	2,93	3,19	3,33
CaO/MgO	1,37	2,22	1,67	1,67
$\text{K}_2\text{O/Na}_2\text{O}$	0,86	0,58	0,72	0,74
$\text{Al}_2\text{O}_3/\text{TiO}_2$	17,54	20,52	19,61	18,41
$\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{MgO}$	3,05	2,61	2,85	2,69
$\text{Al}_2\text{O}_3/\text{K}_2\text{O}$	9,39	10,00	9,17	8,75
$(\text{CaO} + \text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O})/\text{Al}_2\text{O}_3$	0,42	0,56	0,50	0,51
$\text{H}_2\text{O}/(\text{MgO} + \text{CaO} + \text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O})$	0,24	0,12	0,16	0,40
$\text{SiO}_2/\text{Fe}_2\text{O}_3$	7,17	8,58	7,80	8,55
$\text{SiO}_2/(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3)$	2,17	2,18	2,27	2,40
$(\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O})/\text{Al}_2\text{O}_3$	0,23	0,27	0,26	0,27
$(\text{CaO} + \text{MgO})/\text{Al}_2\text{O}_3$	0,34	0,42	0,38	0,39
$\text{K}_2\text{O/SiO}_2$	0,034	0,034	0,034	0,034

Большую площадь у массива г. Арагац от окрестностей с. Гехадира до Апарана и далее вдоль восточного склона Арагаца к югу вплоть до параллели в 1 км южнее с. Агнагох (уже за пределами описываемого участка) занимают *озерно-ледниковые отложения*. Они распространены в пределах древнего озера, которое сформировалось в то время, когда лавы с Арагаца запрудили Касахскую котловину и в образовавшемся водоеме стали накапливаться талые воды вюрмских ледников и перемещаемых ими наносов.

Озерно-ледниковые отложения представлены глинами, суглинками, супесями, песками, а в прибрежной зоне палеозера – гравийными галечниками с разнотельным песком. Широко распространены также диатомиты белого и местами бледно-розового цвета. Они пористые, состоят из панцирей диатомей, непрозрачного глинистого вещества, аморфного кремнезема и отдельных зерен кварца.

Глины озерно-ледниковых отложений желто-коричневые, очень плотные, жирные, с раковистым изломом и блестящей поверхностью напластования. Нередко они напоминают металл с характерной побежалостью.

Суглинки представлены тяжелой и легкой разновидностями. Тяжелые суглинки плотные, в сухом состоянии образуют подобие столбчатой отдельности в результате растрескивания всей толщи вертикальными трещинами. Толща тяжелых суглинков пронизана прожилками и вкраплениями карбонатов. Легкие суглинки плотные до очень плотных, обычно темно-бурые до желто-бурого цвета, в сухом состоянии также разбиваются вертикальными трещинами на столбчатые отдельности.

Озерно-ледниковые супеси плотные, карбонатизированные, образуют столбчатые отдельности, ломаются с раковистым изломом.

Среди озерно-ледниковых отложений довольно широко распространены пески разной крупности, цвета, характера слоистости. Горизонтальная озерная слоистость местами сменяется волнистой слоистостью. В крупнозернистых песках встречаются прослои и линзы мощностью до 10 см пемзового материала и тонкого вулканического пепла. Отмечается чередование мелкозернистых песков с грубозернистыми. Цвет песков светло-серый, желтовато-серый, черный.

Само озеро, образовавшееся при таянии ледников вюрмского оледенения, согласно нашим реконструкциям, состояло из двух разобщенных частей

(северное и восточное озера), которые соединялись р. Касах (рис.2).

Параметры этих палеоводоемов следующие: **Северное озеро** – длина 17-18 км, ширина 8-9 км, максимальная мощность глин – 23-25м (скв. 34 и 2 соответственно), минимальная мощность глин – 5м (скв. 484, 10/5); **Восточное озеро** – длина 21-22 км, ширина 4,5-7 км, максимальная мощность глин – 35-43м (скв. 434, 437), наиболее распространенная мощность глин – 23-25м (скв. 419, 439, 477, 478), минимальная мощность глин – 5м (скв. 413, 438). Согласно данным бурения, дно озер было неровным, впадины чередовались с возвышениями рельефа.

На этом же месте палеоозеро существовало и после таяния ледников рисского оледенения. Его донные отложения по своему гранулометрическому составу практически мало отличаются от отложений вюрмского ледника (данные бурения). Но есть и некоторое отличие. В рисском палеоозере чаще встречаются накопления глин и эти накопления имеют большую мощность (12м – скв. 191, 55м – скв. 9/75, 81м – скв. 471, 90м – скв. 477), чем аналогичные накопления вюрмского палеоозера.

Рисское палеоозеро перестало существовать, когда в него влились лавы Арагаца (на озерных отложениях, судя по данным бурения, залегают андезит-базальты, базальты и туфы мощностью от 66м (скв. 447) до 100-200м (скв. 453, 452, 9/75).

Выводы.

Выявлены распространение, состав и мощности генетически разнородных четвертичных рыхло-обломочных образований, а также некоторые геохимические коэффициенты и показатели физико-механических свойств мелкоземистого заполнителя ледниковых образований. Впервые определены контуры палеоозера, образовавшегося при таянии ледников вюрмского оледенения и показано, что оно существовало в виде двух отдельных частей, соединяемых р. Касах. Выявлено, что под озерными отложениями, сформировавшимися тальными водами вюрмских ледников, залегают вулканические лавы мощностью 66 - 200м, а еще ниже – озерные отложения талых вод ледников рисского оледенения.

Список литературы

1. Агаджанова И.М. Отчет № 2289 общий. Фонды Геологического управления Армении, 1977.
2. Аракелян Л.С. Отчет № 01319. Фонды Геологического управления Армении, 1975.
3. Баграмян Е.С. Отчет № 3136 общий. Фонды Геологического управления Армении, 1978.
4. Бойнагрян В.Р. Изучение и картирование плиоцен-четвертичных рыхлообломочных образований Армении. Вестник Краснодарского географического общества, 2015, (8): 73-78.
5. Бойнагрян В.Р. Изученность древнего и современного оледенения Республики Армения. Ученые записки ЕГУ. Геология и география, 2020, 54 (2): 99-107.
6. Бойнагрян В.Р., Бойнагрян Т.Г. Геохимическая характеристика и генезис рыхлых покровных образований бассейна р. Агстев (АрмССР). Литология и полезные ископаемые, 1989, (4):117-122.
7. Гринева Л.А. Отчет № 3447 общий. Фонды Геологического управления Армении, 1980.
8. Казарян В.Х. Отчет № 01311. Фонды Геологического управления Армении, 1975.
9. Казарян В.Х. Отчет № 01383. Фонды Геологического управления Армении. 1977.
10. Карапетян М.М. Отчет № 4310 общий. Фонды Геологического управления Армении, 1986.
11. Лукашев К.И., Астапова С.Д. Геохимические особенности моренного литогенеза. Минск: Наука и техника, 1971. 194 с.
12. Севастьянов Д.В., Сапелко Т.В., Науменко М.А., Бойнагрян В.Р. Ритмика природных процессов в районе массива Арагац (Армения) по данным изучения озера Умрой. Вестник МГУ. Серия 5. География. 2021(1): 16-26.
13. Симонян Г.П. Неотектоническая карта Республики Армения (на четырех листах). Масштаб 1:200 000. Ереван, 2000.
14. Харазян Э.Х. Геологическая карта Республики Армения (арм., на двух листах). Масштаб 1:500 000. Ереван, 2005.